

Binnengekomen boeken

Beroepsaansprakelijkheid en risicobeheersing
Serie Accountant en Ondernemen
Mr. E.P. Jansen/Mr. C.W.M. Lieverse
Uitgever: Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer

Handboek Financiële Verslaggeving
Coopers & Lybrand Accountants
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 63,95

Financieel Rechercheren
Mr. M. Pheiffer RA / Prof. Dr. J.G. Kuijl RA /
A.Th.H. van Dijk / G.J.C.M. Bakker
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 65,-

Patronen van verantwoordelijkheid
Ethiek en Corporate Governance
Prof. Dr. H. van Luijk en Prof. Dr. A. Schilder
Uitgever: Academic Service, Amsterdam
Prijs: f 39,50

Fiscaal Actueel
Nieuwe regels in de vennootschapsbelasting
Onder eindredactie van R.P. van den Dool
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 45,-

De juiste beloning
Praktijkguidsen voor manager en ondernemer
M. Ratelband
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven

Pocket Financiële Planning 1997
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 45,-

Fiscaal Procesrecht
Vierde druk
Meyjes, Van Soest, Van der Berge, Van Gelderen
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 127,-

Externe Verslaggeving Nieuwe stijl
Dr. F.G. Volmer en drs. F.A.M.J. Faas
Uitgever: InterFAAS

Belastingaangiftepraktijkboek
Prof. dr. L.G.M. Stevens en drs. S.R.A. van Eijck
Uitgever: Kluwer, Deventer